

BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA MINTAQAVIY BANDLIK DARAJASI: MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Narzullayev Nursulton Shuhrat o'g'li¹

Annotatsiya: Ushbu maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida mintaqaviy bandlik darajasining shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan, xususan, O'zbekistonning janubiy hududi — Surxondaryo viloyati misolida bandlik bozorining holati, ishsizlik darajasi, aholi daromadlari va ishchi kuchi migratsiyasi tahlil qilingan. Maqolada mintaqadagi iqtisodiy va demografik ko'rsatkichlar asosida bandlikdagi muammolar aniqlanib, ularga ta'sir qiluvchi omillar chuqur tahlil etilgan. Shuningdek, mehnat bozorini tartibga solish, yangi ish o'rinlari yaratish, ishsizlikni kamaytirish va aholini tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha ilg'or yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda statistik tahlil, va grafik ifodalar yordamida Surxondaryo viloyati mehnat bozorining holati aniq ko'rsatib berilgan. Maqola yakunida mintaqaviy bandlikni oshirish, davlat siyosatini takomillashtirish hamda hududiy farqlarni kamaytirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bozor iqtisodiyoti, mintaqaviy bandlik, ishsizlik, mehnat bozori, davlat iqtisodiy siyosati, migratsiya, tadbirkorlik, iqtisodiy barqarorlik.

Kirish.

Bozor iqtisodiyoti – bu erkin raqobat va talab-taklif mexanizmlari asosida shakllanadigan iqtisodiy tizim bo'lib, unda davlat aralashuvi minimal darajada bo'ladi. Bunday iqtisodiyotda ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'z manfaatlariga qarab qaror qabul qiladilar, bu esa iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantiradi.

Bozor iqtisodiyotida mehnat resurslarini ish bilan ta'minlash dolzarb muammo hisoblanadi. Ushbu muammollarni yechimi turli darajada, xususan, shahar, viloyat, mintaq va respublika miqyosida olib boriladi. Hozirgi sharoitda hududlarning ishlab chiqarish sohasining ixtisoslashuvi va rivojlanish darajasi mintaqaviy bandlikni ahamiyatini yanada oshirmoqda. Mintaqaviy bandlik – turli hududlardagi ish bilan ta'minlanganlik darajasini anglatadi. Har bir mintaqaning o'ziga xos iqtisodiy sharoitlari bo'lib, bu bandlik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayrim hududlarda sanoat va xizmat ko'rsatish sohasi rivojlangan bo'lsa, boshqalarida esa qishloq xo'jalik sohasi asosiy ishlab chiqarish tarmog'i sifatida namoyon bo'lmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bandlik darajasi korxonalar va tashkilotlarning rivojlanishi, investitsiyalar hajmi hamda mintaqalardagi infratuzilmaning rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Mintaqada ish o'rinlari ko'payishi uchun tadbirkorlik va xususiy sektor rivoji muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston milliy iqtisodiyotida ushbu masalada katta e'tibor berilib kelmoqda. Shu sababdan mintaqaviy bandlikni muvozanatlash va har bir hududning iqtisodiy imkoniyatlarini to'g'ri yo'naltirish muhim hisoblanadi.

¹ *Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi*

E-mail: Smspnscsm833@gmail.com

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlikning ko'p qirrali va murakkab jihatlarini aks ettiradi. Masalan, Musurmankulova Gulchexraning "O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish yo'llari" nomli maqolasida zamonaviy jamiyatda ishsizlik muammosi keng yoritilib, iqtisodiy o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot va demografik jarayonlar kontekstida muammoning sabablari va oqibatlari tizimli tarzda tahlil qilingan. Muallifning yondoshuvi iqtisodiy statistik ma'lumotlar va empirik tahlillar asosida ishsizlikning jamiyatga ta'sirini aniqlashga qaratilgan bo'lib, bu kelajakdagi strategiyalar uchun mustahkam nazariy asos yaratadi.²

Gulnoza Azadovanning "Mintaqaviy mehnat bozorini tartibga solishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari" nomli maqolasida mintaqaviy mehnat bozorini tartibga solishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlari tizimliravishda tahlil qilingan. Mehnat bozori infratuzilmasi, hududiy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, bandlik darajasi va ishchi kuchi harakatchanligi kabi omillar asosida mahalliy mehnat bozorini samarali boshqarish yo'llari ko'rib chiqiladi.³

Anvar Egamqulovich Ishmuhamedov va Raximova M.R. larning "Mintaqaviy iqtisodiyot" darsligida mintaqaviy iqtisodiyotning nazariy va amaliy asoslari ochib berilgan. Shuningdek, mintaqaviy iqtisodiyotning usullari, maqsadi, vazifalari va davlatning mintaqaviy siyosati, ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish va joylashtirish, mintaqalar sanoati, transport kommunikatsiyasi, agrosanoat majmuasining hududiy jihatlarini, mintaqalarning mehnat, moliyaviy, tabiiy resurslari hamda ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va imkoniyatlari o'z aksini topgan.⁴

Umuman olganda, ko'rib chiqilgan adabiyotlar ishsizlik muammosi va uni bartaraf etish yo'llarini yoritishda turli xil yondoshuvlarni aks ettiradi. Iqtisodiy o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot, demografik jarayonlar, ta'lim tizimi va davlat siyosati kabi omillar – ushbu adabiyotlar sharhida asosiy e'tibor markazida bo'ladi. Tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan nazariy va empirik asoslar, zamonaviy jamiyatda ishsizlikni kamaytirish va iqtisodiy, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda samarali strategiyalar ishlab chiqish uchun muhim poydevor hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Fundamental tahlilning bozor iqtisodiyotiga o'tishda ishsizlik muammosi va uni hal etish yo'llari tendensiyalarini o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullar hamda abstrakt-mantiqiy fikrlash usulidan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy muammo sifatida ham o'z dolzarbligi bilan ajralib turadi. Tadqiqot davomida O'zbekiston respublikasi, ayniqsa Surxondaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan statistik tahlillar, so'rovnomalar va intervyular asosida ishsizlik muammosining sabablari, oqibatlari va uni bartaraf etish yo'llariga chuqur yondashildi. Hududlarda aholi bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish va daromadlarini oshirish bo'yicha yangi yondashuvlarni keng joriy qilish, mahallalarda ehtiyojmand aholi qatlami bilan manzilli ishlashni tashkil etish va ijtimoiy xizmatlar ko'lamini kengaytirish, mavjud resurslar, imtiyozlar va preferensiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish orqali yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni qisqartirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2025-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2025-yil 17-yanvarda

² https://zenodo.org/search?q=metadata.creators.person_or_org.name:%22Musurmankulova,+Gulchexra%22

³ <https://doi.org/10.5281/zenodo.15355702>

⁴ A.E., Raximova M.R. Mintaqaviy iqtisodiyot: Darslik. – T.: Iqtisodiyot, 2010. – 234 b

PQ-12-son qarori tasdiqlandi.⁵ Ushbu qarorga asosan aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish hamda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha "Yo'l xaritasi" ishlab chiqilgan.

1 – rasm. Aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish hamda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha "Yo'l xaritasi".⁶

Yuqorida keltirilgan "Yo'l xaritasi"ga binoan aholi bandligini ta'minlash, hududlarda ishsizlikni kamaytirish maqsadida 377,6 mingga yaqin loyihalarni joriy qilish, ishlab chiqarishni uzluksizligini ta'minlash tizimini joriy qilish hamda aholini muntazam daromad bilan ta'minlash choralari ishlab chiqilgan. Shuningdek, belgilangan ishlarni qisqa muddatli strategik faoliyatni mablag' bilan ta'minlash tijorat banklari, tashabbuskorlar mablag'lari, davlat maqsadli jamg'armalari va o'z mablag'lari tomonidan moliyalashtirish nazarda tutiladi.

O'zbekistonda ishsizlik darajasi so'nggi yillarda sezilarli darajada kamaymoqda. 2023-yil yakuniga ko'ra, mamlakatda ishsizlik darajasi 6,8%ni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 2,1 % ga pasaygan. 2024-yil iyul oyiga kelib, bu ko'rsatkich yana 1 foiz punktga kamayib, 5,8%ni tashkil etdi. Bu davrda ishga joylashishga muhtoj aholi soni ham yil boshidagi 1 million 24 ming nafardan 876 ming nafarga qisqargan. Biroq, 2024-yil boshida ishsizlar soni 1,3 million kishini tashkil etgani va yil davomida yana 2,4 million kishining mehnat bozoriga kirishi kutilayotgani hisobga olinsa, ishsizlikni yanada kamaytirish uchun qo'shimcha choralar zarur.⁷

1-jadvalda O'zbekiston Respublikasining hududiy viloyatlar kesimida aholining bandligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

1-jadval.⁸

O'zbekiston Respublikasining hududlar kesimida aholi bandligi (foizda) to'g'risida.

Yillar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hududlar								
O'zbekiston Respublikasi	69.2	67.4	68.1	66	67	67.2	67.9	68.1
Qoraqalpog'iston Respublikasi	58.3	62.9	62.9	62	61.1	61.6	62.9	63.2
Andijon viloyati	73	69.6	70.1	66.5	68.2	69.5	70.6	71.3
Buxoro viloyati	72.5	70.7	69.3	68.3	67.2	67.2	68.7	68.7

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2025-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2025-yil 17-yanvarda PQ-12-son qarori

⁶ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

⁷ O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo'mitasi. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor>

⁸ O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo'mitasi. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor>.

Jizzax viloyati	60	61.6	67.1	66.2	67.5	66.2	66.3	66.6
Qashqadaryo viloyati	65.4	64.8	63.9	60.9	62.2	61.9	61.9	62.5
Navoiy viloyati	72.4	69.2	69.5	66.8	68.3	67.7	69.8	69.8
Namangan viloyati	63.4	63.8	66.4	65	65.5	64.8	65.9	66.2
Samarqand viloyati	69.7	66.3	65.3	63.2	63.7	64.7	65	65.2
Surxondaryo viloyati	66.6	65.2	67	63.9	64.5	64.2	63.8	64.1
Sirdaryo viloyati	71.1	70.5	68.9	64.8	64.5	64	63.8	63.8
Toshkent viloyati	75.2	71.4	71.4	68.2	72.4	71	72.2	72.7
Farg'ona viloyati	69.9	66	67.5	65.1	66.2	67.1	68.4	68.6
Xorazm viloyati	66.9	64.6	66.1	63.7	64	64.7	66.9	66.9
Toshkent shahri	80.8	77.5	80.1	81.7	81.3	82.5	82.3	82.6

Surxondaryo viloyatida aholining ish bilan bandlik darajasi respublikamizning qolgan viloyatlariga nisbatan pastligining bir qancha sabablari mavjud. Bularga, infratuzilma muammolari, ko'p joylarda yo'llar va internet taminoti sust, bu esa yangi ish o'rinlarini yaratishni sekinlashtiradi. Chegara xavfsizligi ham muhim ro'l o'ynaydi chunki qo'shni Afg'oniston bilan yaqinlik ayrim hollarda investorlarni jalb qilishga muammo tug'dirishi turgan gap. Ammo bu kabi salbiy omillarning ham ko'plab yechimlari va takliflar mavjud. Surxondaryo viloyatining agrar imkoniyati katta chunki issiq iqlimi tufayli yiliga bir necha marta hosil olish va qolgan viloyatlarga qaraganda ertachiroq qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozorga chiqarish imkoniyatiga ega. Viloyatda yoshlarning ko'pligi ishchi kuchi zaxirasiga boyligini bildiradi. Agar viloyat turizm imkoniyatlaridan to'laqonli foydalansa bu hududda ishsizlik darajasi keskin ravishda kamayadi chunki hukumatimiz tomonidan kichik biznes va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun ko'plab imkoniyatlar berilmoqda.

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazining ekspertlari tomonidan Surxondaryo viloyatining 2022 yil yanvar-iyun oylaridagi sanoat ko'rsatkichlari tahliliga ko'ra, viloyatda 3047 mlrd so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lib, 2021 yilning mos davriga nisbatan 104,5 foiz (*o'sish ko'rsatkichi bo'yicha respublika hududlari orasida 13-o'rin*)ga oshgan. Viloyatda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining respublika sanoatidagi ulushi 1,2 foizni tashkil qilgan va hududlar orasida oxirgi o'rinni egallangan. Jumladan viloyatda qayta ishlovchi sanoat hajmi-2686,2 mlrd so'm, qazib oluvchi sanoat-85,3 mlrd.so'mni tashkil qilgan. Viloyat bo'yicha jami sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi tahlil qilinganda eng yuqori ulush Jarqo'rg'on (17,4%), Termiz shahri (17,3%), Sherobod (9,8%), Denov (9,4%), Qumqo'rg'on (9,3%) tumanlari hissasiga to'g'ri keladi. Muzrabot (4,5%), Qiziriq (2,5%), Oltinsoy (2,4%), Angor (2%), Boysun (1,4%), Bandixon (0,6%) tumanlariga to'g'ri keladigan sanoat ishlab chiqarish hajmi past ulushni tashkil qilgan.

Изоҳ: Бандихон туманининг улуши 0,6%ни ташкил қилган.

2-рasm. Tumanlar kesimida ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining ulushi⁹

Surxondaryo viloyatida yangi ish o‘rinlarini yaratish va aholi bandligini ta‘minlash dasturi ijrosi bo‘yicha yanvar oyida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida ma‘lumot.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 17-yanvardagi “2025 yilda aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-12-son Qarori bilan viloyatda 2025 yilda jami 345,0 mingta ish o‘rinlarini yaratish belgilangan. Shundan, investitsiya loyihalarini amalga oshirish hisobiga 14,7 mingta, tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga 180,0 mingta, qishloq xo‘jaligi sohasida 142,3 mingta, qurilish sohasida 8,0 mingta ish o‘rinlari tashkil etish belgilangan.

2-jadval¹⁰

Surxondaryo viloyatida 2025-yil yanvar-fevral oyi aholi ish bilan ta‘minlash tahlil natijalari.

Soha	Belgilangan O‘rinlari	Ish O‘rinlari	Amalda Yaratilgan Ish O‘rinlari	Foiz (%)
Investitsiyalar, mahalliy sanoatni rivojlantirish	328		555	169,2
Tadbirkorlikni rivojlantirish	23 930		26 863	112,3
Qishloq xo‘jaligi	15 538		15 914	102,3
Qurilish	1 450		2 081	143,1
Jami	41 266		45 413	110,0

Viloyatda yanvar-fevral oyida 41 266 ta yangi ish o‘rinlari yaratilishi belgilangan bo‘lib, amalda 45 413 ta (110,0 foiz) ish o‘rinlari yaratildi.

Shundan sohalar kesimida tahlil qilinadigan bo‘lsa:

⁹ <https://surxondaryo.mehnat.uz/oz/open-items>.

¹⁰ <https://surxondaryo.mehnat.uz/oz/open-items> ma‘lumotlariga asoslangan holda muallif tomonidan ishlab chiqarildi

- investitsiyalar, mahalliy sanoatni rivojlantirishda 328 ta yangi ish o‘rinlari yaratilishi belgilangan bo‘lib, amalda 555 ta yangi ish o‘rinlari (169,2 foiz);
- tadbirkorlikni rivojlantirishda 23 930 ta yangi ish o‘rinlari yaratilishi belgilangan bo‘lib, amalda 26 863 ta yangi ish o‘rinlari (112,3 foiz);
- qishloq xo‘jaligida 15 538 ta yangi ish o‘rinlari yaratilishi belgilangan bo‘lib, amalda 15 914 ta yangi ish o‘rinlari (102,3 foiz);
- qurilishda 1 450 ta yangi ish o‘rinlari yaratilishi belgilangan bo‘lib, amalda 2 081 ta yangi ish o‘rinlari (143,1 foiz) yaratildi.

Xulosa va fikrlar

So‘ngi yillarda hukumatimiz tomonidan tadbirkorlarga ishsizlik darajasini kamaytirish va bozor iqtisodiyotiga o‘tgandan keyingi raqobatga tayyorgarlik uchun turli xilda subsidiyalar, grantlar va imtiyozli kredit berish choralarini ko‘rmoqda. Kichik biznes uchun 300 mln so‘mgacha imtiyozli kredit (100 mln so‘mgacha garovsiz), yosh tadbirkorlar jamg‘armasi orqali grantlar va kreditlar, oilaviy tadbirkorlik uchun maxsus kreditlar ajratmoqda. Xulosa qilib aytganda, bozor iqtisodiyotiga o‘tish mintaqaviy bandlik tizimini o‘zgartirib, tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi o‘rnini kuchaytirdi. Rivojlangan hududlarda yangi ish o‘rinlari yaratiladigan bo‘lsa, qoloq mintaqalarda ishsizlik muammosi dolzarbligicha qolishi mumkin. Bozor iqtisodiyotiga o‘tishda mintaqaviy bandlik bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, iqtisodiy barqarorlik va hududiy rivojlanishning muhim omillaridan hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bandlik darajasini oshirish va ish o‘rinlarini yaratish uchun tadbirkorlik, investitsiyalar va innovatsiyalarni rag‘batlantirish zarur. Barqaror va samarali iqtisodiy taraqqiyotga erishish uchun bozor mexanizmlarini to‘g‘ri boshqarish va mintaqaviy bandlikni qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

- Mehnat bozori ehtiyojlariga mos malakali kadrlar tayyorlash tizimini yaratish;
- Donishmand xalqimiz aytganidek “ Qo‘shning tinch – sen tinch”, agar Afg‘oniston bilan do‘stligimiz bardavom bo‘lsa viloyatimiz nafaqat O‘zbekistonda, balki butun osiyoda barqaror rivojlangan mintaqaga aylanadi.
- Bozorbop mahsulotlar (un, yog‘, qurilish material) ishlab chiqarib, Afg‘onistonga eksport qilish.
- Chegara savdosi va tranzit yo‘laklari – to‘g‘ri nazorat bilan Surxondaryo Afg‘onistonga eksport va tranzit markazi bo‘lishi mumkin.
- Startaplar va tadbirkorlik tashabbuslarini moliyaviy va huquqiy qo‘llab-quvvatlash;
- Soliq imtiyozlari va subsidiyalar orqali yangi ish o‘rinlarini yaratishga ko‘maklashish.
- Mehnat bozorining onlayn platformalarini rivojlantirish;
- Masofaviy ish imkoniyatlarini kengaytirish.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi ishsizlik darajasini kamaytirish, aholi turmush darajasini oshirish va jamiyatda iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2025-yilda aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2025-yil 17-yanvardagi PQ-12-son qarori.
2. Turotova N. X. va Qurbonazarov E. Sh. "O‘zbekistonda ishsizlik muammosi va uni hal qilish chora-tadbirlari"-Maqolada O‘zbekistonda ishsizlikning sabablari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilingan.
3. Musurmankulova G. I.-"O‘zbekistonda ishsizlikni kamaytirish yo‘llari"-Muallif mehnat bozoridagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni tahlil qilib, ishsizlikni kamaytirish bo‘yicha takliflar beradi

4. Ishmuhamedov A.E., Raximova M.R. Mintaqaviy iqtisodiyot: Darslik. – T.: Iqtisodiyot, 2010. – 234 b.
5. Sharipova M. F."O‘zbekistonda ishsizlik muammolari va uning yechimlari"-Maqolada O‘zbekistonda ishsizlikning dolzarb muammolari va ularni hal etish bo‘yicha takliflar keltirilgan.
6. <https://lex.uz/docs/-7327821> ma’lumotlaridan foydalanildi.
7. <https://surxondaryo.mehnat.uz/oz/open-items>.

